

“MA’RIFATLI JAMIYAT: MAZMUN VA MOHIYAT, IJTIMOIIY-FALSAFIY ASPEKTI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK DIPLOMATIYANING O‘ZIGA XOS JIHATI

Nurmetov Ismoil Alimbayevich,

Tarix fanlari falsafa doktori (PhD), Urganch davlat universiteti dotsenti.

ismoilnur1984@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19614069>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Yangi O‘zbekiston sharoitida BMT bilan hamkorlikda yangi tendensiyalar, o‘zaro munosabatlarda yangi bosqichga ko‘tarildi va davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan BMT Bosh Assambleyasida bir qator rezolyusiya va deklaratsiyalar qabul qilingani bayon etlgan.

Kalit so‘zlar: XXI asr, Yangi O‘zbekiston, BMT, assambleya, sessiya, OQXJ, iqlim o‘zgarishi, global ekologik fond.

Аннотация. В данной статье отмечается, что в условиях «Нового Узбекистана» сотрудничество с ООН вышло на новый уровень, сформировались новые тенденции и этапы во взаимных отношениях. По инициативе руководства нашего государства на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН были приняты ряд резолюций и деклараций, имеющих важное значение для решения экологических проблем региона.

Ключевые слова: XXI век, Новый Узбекистан, ООН, Ассамблея, сессия, МФСА, изменение климата, Глобальный экологический фонд.

Abstract. This article highlights the new trends and the elevation of cooperation with the United Nations to a new stage under the conditions of the New Uzbekistan, as well as the adoption of several resolutions and declarations at the UN General Assembly on the initiative of the President of our country.

Keywords: 21st century, New Uzbekistan, UN, assembly, session, IFAS (International Fund for Saving the Aral Sea), climate change, Global Environment Fund.

XXI asrda ekologik xavfsizlik insoniyat taraqqiyotining muhim sharti sifatida qaralmoqda. Iqlim o‘zgarishi, cho‘llanish, suv resurslarining kamayishi, biologik xilma-xillikning qisqarishi kabi omillar nafaqat milliy darajadagi, balki global miqyosdagi xavf sifatida ko‘rilmogda. Shu bois ko‘plab davlatlar tashqi siyosatlarida ekologik diplomatiyani alohida yo‘nalish sifatida rivojlantirmogda.

Ma‘lumki, dunyoda global va mintaqaviy o‘zgarishlar sodir bo‘layotgan bugungi murakkab bir sharoitda mamlakatlararo mavqeini saqlab qolish va kelajak taraqqiyotini ta‘minlash yagona mintaqaviy integratsiyalashuv asosida hal etilishi mumkin. Prezident Sh.Mirziyoev BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutq so‘zlar ekan, “Biz ajdodlarimizning donishmandlik an‘analariga amal qilib,

“MA’RIFATLI JAMIYAT: MAZMUN VA MOHIYAT, IJTIMOIIY-FALSAFIY ASPEKTI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

teran anglagan holda, qat’iy islohotlarni amalga oshirmoqdamiz, mamlakatimizning yangi qiyofasini shakllantirish yo‘lidan bormoqdamiz”, – degan edi¹.

Xalqaro hamjamiyat bilan keng ko‘lamli hamkorlik natijasida O‘zbekiston bir qancha yutuqlarga erishdi. Jumladan, Yangi O‘zbekiston sharoitida BMT bilan hamkorlikda yangi tendensiyalar, o‘zaro munosabatlarda yangi bosqich boshlandi. 2017-, 2024-yillarda BMT Bosh kotibi Antoniu Guterrish rasmiy tashrif bilan O‘zbekistonda bo‘ldi. O‘zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyoev BMT Bosh Assambleyasining 72-, 75-, 76-, 78-, 80-sessiyalarida nutq so‘zladi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan BMT Bosh Assambleyasida qator rezolyusiya va deklaratsiyalar qabul qilindi. Jumladan, 2018-yil “Markaziy Osiyo mintaqasida tinchlik, barqarorlik va izchil taraqqiyotni ta’minlash bo‘yicha mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash”, “Ma’rifat va diniy bag‘rikenglik”, 2019-yil “Markaziy Osiyoda barqaror turizm va barqaror rivojlanish”, 2021-yil “Orolbo‘yi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi deb e’lon qilish”, 2022-yil “Markaziy va Janubiy Osiyo o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni mustahkamlash to‘g‘risida”, “Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishni jadallashtirishda parlamentlarning rolini kuchaytirish to‘g‘risida”, 2024-yil “Xalqaro sivilizatsiyalar o‘rtasidagi muloqot kuni”, “O‘rmonlarni barqaror boshqarish asosida o‘rmonlarni ko‘paytirish va qayta tiklash bo‘yicha harakatlar dekadasi” rezolyusiyasi hamda 29-aprelni “Xalqaro zilzila qurbonlarini xotirlash kuni” deb e’lon qilish to‘g‘risidagi rezolyusiyalar shular jumlasidandir². Ushbu rezolyusiyalar nafaqat Markaziy Osiyoning iqtisodiy va siyosiy rivoji, balki butun dunyodagi global muammolarni hal etishga ham muhim ta’sir ko‘rsatadi. 2018-yil 24-avgust kuni Turkmanboshi shahrida o‘tgan Orolni qutqarish xalqaro jamg‘armasining ta’sischi davlatlari rahbarlari sammitida O‘zbekiston Prezidenti Orol mintaqasidagi ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik vaziyatni yaxshilash borasida muhim tashabbuslarni ilgari surdi, jumladan, Orolbo‘yini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi deb e’lon qilishni taklif etdi. Natijada, 2019-yilning noyabr oyida O‘zbekiston rahbariyatining tashabbusi bilan BMT shafeligidagi Orolbo‘yi mintaqasi uchun Inson xavfsizligi bo‘yicha ko‘p tomonlama sheriklik asosida Trast fondi tashkil etildi³. O‘zbekiston 2017-yilda Parij

¹ O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida nutq so‘zladi. 20.09.2017. // www.president.uz

² Абдимўминов О. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти – Ўзбекистоннинг глобал ҳамкори. 25.09.2025. // www.uza.uz

³ Ўзбекистон дипломатияси тарихи. 6-жилд. Тошкент, 2019. – Б. 359.

“MA’RIFATLI JAMIYAT: MAZMUN VA MOHIYAT, IJTIMOIIY-FALSAFIY ASPEKTI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

kelishuvini ratifikatsiya qildi⁴. Mamlakatning 2021-yilda milliy hissasi (NDC) yangilanib, 2030-yilga kelib issiqxona gazlari chiqindilarini 2010-yil darajasiga nisbatan 35 foizga kamaytirish majburiyati olindi. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev: “Parij bitimi doirasidagi bosh maqsadimiz – mintaqada havo haroratining jadal o‘shishiga yo‘l qo‘ymaslik va joriy yuz yillikda 1,5-2 gradus atrofida saqlab qolishdir. Bu borada biz O‘zbekistonda uglerod neytralligiga erishish bo‘yicha keng miqyosdagi islohotlarni qat’iy olib borayapmiz. 2030-yilgacha havoga issiqxona gazlari chiqarilishini 35 foizga kamaytirishni reja qilganmiz” – deya ta’kidlaydi⁵.

2024-yil iyun oyida 2025-2027- yillar uchun BMT Iqtisodiy va ijtimoiy kengashi a’zoligiga o‘tkazilgan saylovda O‘zbekiston 185 mamlakat tomonidan qo‘llab-quvvatlanib, EKOSOSga saylandi. BMT doirasida barqaror rivojlanishning barcha uch yo‘nalishi – iqtisodiy va ijtimoiy sohalar, shuningdek, atrof-muhitni rivojlantirishga qaratilgan sa’y-harakatlarda EKOSOS muhim o‘rin tutadi. 2024-yil 13-14-iyun kunlari “Ekologik tahdidlar: o‘zgarayotgan dunyoda inson huquqlarining istiqboli va barqaror yechimlarni izlash” mavzusidagi Inson huquqlari bo‘yicha IV an’anaviy Samarqand forumi o‘tkazildi. Prezidentimizning Samarqand forumiga murojaatidagi g‘oya va tashabbuslari O‘zbekistonda iqlim o‘zgarishlari bilan bog‘liq inson huquqlari muammolariga yechim topish masalasiga alohida e’tibor qaratilayotganini yana bir bor tasdiqlaydi⁶.

2024-yil noyabr oyida BMTning Iqlim o‘zgarishi to‘g‘risidagi hadli konvensiyasi Tomonlari konferensiyasining 29-sessiyasi (COP29) doirasida GGGI mamlakatni rejalashtirishning 2024–2028-yillarga mo‘ljallangan besh yillik dasturi imzolandi. To‘fon va qurg‘oqchilik xavfini boshqarishga doir yangi mintaqaviy loyiha bo‘yicha o‘zaro anglashuv memorandumini qabul qilindi. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi va BMT Taraqqiyot Dasturi o‘rtasida “MMBH 3.0 ni rivojlantirishda O‘zbekistonga ko‘mak” loyihasini amalga oshirishga qaratilgan maqsad bayonnomasi hamda Markaziy va G‘arbiy Osiyo o‘rtasida iqlim o‘zgarishi bo‘yicha hamkorlik to‘g‘risidagi deklaratsiya tasdiqlandi⁷.

⁴ Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 03.10.2018-y., 03/18/491/1980-son

⁵ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqlim o‘zgarishi bo‘yicha konferensiyasi (COP 29)dagi nutqi. 12.11.2024 <https://president.uz/oz/lists/view/7690>

⁶ Раҳматжанова Д. Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги нуфузи йилдан-йилга ортиб бормоқда <http://pravacheloveka.uz/uz/news/m13591>

⁷ “Yangi O‘zbekiston” gazetasi, 2025-yil 16-yanvar, 11 (1337)-son

“MA’RIFATLI JAMIYAT: MAZMUN VA MOHIYAT, IJTIMOIIY-FALSAFIY ASPEKTI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Bokuda bo‘lib o‘tgan BMTning iqlim bo‘yicha mazkur konferensiyasi doirasida boshqa davlatlar va xalqaro tashkilotlar rahbarlari bilan o‘ndan ortiq muzokaralar o‘tkazgani va ular davomida, xususan, Orolbo‘yi hududini tiklash masalalarini muhokama qilgani, 2025-yilda O‘zbekistonda Global ekologik fond donorlarining yirik xalqaro tadbirlarini o‘tkazish yuzasidan ham fikr almashilgani xorij matbuoti tomonidan alohida e‘tirof etildi⁸.

O‘zbekiston BMTning uchta asosiy ekologik konvensiyasi – UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change), UNCCD (United Nations Convention to Combat Desertification) va CBD (Convention on Biological Diversity) doirasida faol ishtirok etmoqda. 2018-yilda UNCCD bo‘yicha Milliy harakat dasturi yangilandi⁹. Ayni paytda 2019–2028-yillarga mo‘ljallangan bioxilma-xillikni saqlash bo‘yicha Milliy strategiya va Harakatlar rejasi amalga oshirilmoqda. Undan ko‘zlangan maqsad, bu – mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi va ekotizimlarning uzluksiz ishlashi o‘rtasida barqaror muvozanatga erishishdan iborat.

Turkiy davlatlar bilan ekologiya sohasidagi diplomatik aloqalar doirasida 2019-yilda Qozog‘iston, Qirg‘iziston va O‘zbekiston o‘rtasida YUNESKoning Butunjahon tabiiy merosi ro‘yxatiga kiritilgan G‘arbiy Tyan-Shan seriyali trans chegarasini boshqarish va muhofaza qilish bo‘yicha memorandum, 2021-yilning 10-noyabr kuni esa Glazgoda G‘arbiy Tyan-Shan va Pomir-Oloyda qor qoplonini saqlash, uni oziq-ovqat bilan ta‘minlash va yashash muhitini ta‘minlash bo‘yicha o‘zaro anglashuv memorandumi imzolandi. 2024-yilning 10-fevral kuni Qozog‘iston, Qirg‘iziston va Tojikiston atrof-muhit vazirlari mamlakatimizda Markaziy Osiyo atrof-muhit va iqlim o‘zgarishini o‘rganish universiteti (“Green University”)ning ochilish marosimida ishtirok etdi. 2024-yil fevral oyida Samarqand shahrida bo‘lib o‘tgan COP-14 davomida Qozog‘iston, Qirg‘iziston va O‘zbekiston Afrika va Yevrosiyoda yirtqich qushlarning ko‘chmanchi turlarini saqlash bo‘yicha o‘zaro anglashuv memorandumiga qo‘shildi¹⁰.

2024-yilda BMT Bosh Assambleyasi O‘zbekiston tashabbusi bilan “Degradatsiyaga uchragan va qurg‘oq hududlarda barqaror o‘rmonzorlarni barpo etish, daraxt ekish va ularni targ‘ib qilish – ekologik muammolarga qarshi kurashning samarali yechimi” rezolyusiyasini qabul qildi. Hujjat O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan mamlakatimizda amalga oshirilayotgan, respublikani

⁸ https://uza.uz/oz/posts/cop29-doirasida-ozbekiston-uchun-manfaatli-bolgan-qanday-kelishuvlarga-erishildi_663026

⁹ UNCCD Uzbekistan. National Action Program on Combating Desertification. Tashkent, 2018. – P.2.

¹⁰ Turkiy davlatlar bilan ekologiya sohasidagi diplomatik aloqalar yangi bosqichga ko‘tarilmoqda. 2024.11.06. <https://gov.uz/oz/eco/news/view/26553>

“MA’RIFATLI JAMIYAT: MAZMUN VA MOHIYAT, IJTIMOIIY-FALSAFIY ASPEKTI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

ko‘kalamzorlashtirishga qaratilgan “Yashil Makon” umummilliy loyihasi konsepsiyasiga asoslanadi. Rezolyusiyada davlatimiz rahbarining Bosh Assambleyaning 78-sessiyasi va BMT Iqlim bo‘yicha 28-konferensiyasida bildirilgan iqlim o‘zgarishi va yerlarning degradatsiyasiga qarshi kurashish borasidagi asosiy takliflari o‘z ifodasini topgan¹¹.

Xulosa shuki, Markaziy Osiyoda kuzatilayotgan iqlim o‘zgarishlari nafaqat tabiiy ekotizimlarga, balki mintaqaning ijtimoiy va iqtisodiy hayotiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Bunday o‘zgarishlar oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlash, kambag‘allikni kamaytirish hamda barqaror taraqqiyot maqsadlariga erishish yo‘lidagi sa‘y-harakatlarni murakkablashtiradi. Xususan, Orol dengizining qurishi va havo haroratining oshib borishi Markaziy Osiyo davlatlari uchun dolzarb ekologik muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. O‘zbekiston iqlim o‘zgarishining salbiy oqibatlarini kamaytirish hamda unga moslashish yo‘lida keng ko‘lamli tashabbuslarni ilgari surmoqda. Xalqaro hamkorlik doirasida “Markaziy Osiyo iqlim muloqoti”ni tashkil etish va mintaqaviy iqlim strategiyasini ishlab chiqish tashabbuslari bu borada alohida ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, BMTning Iqlim o‘zgarishi bo‘yicha konferensiyasida (COP28) O‘zbekistonning faol ishtiroki, Parij kelishuvi doirasida global moliyaviy mexanizmlarni tezroq kelishish zarurligi haqidagi chaqiriqlari hamda past uglerodli iqtisodiyotga o‘tish bo‘yicha ilgari surilgan takliflar mamlakatning iqlim siyosatidagi qat‘iy va mas‘uliyatli pozitsiyasini ifodalaydi.

References:

1. O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida nutq so‘zlad. 20.09.2017. // www.president.uz
2. Абдимўминов О. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти – Ўзбекистоннинг глобал ҳамкори. 25.09.2025. // www.uza.uz
3. Ўзбекистон дипломатияси тарихи. 6-жилд. Тошкент, 2019. – Б. 359.
4. Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 03.10.2018-y., 03/18/491/1980-son
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkilotining Iqlim o‘zgarishi bo‘yicha konferensiyasi (COP 29)dagi nutqi. 12.11.2024 <https://president.uz/oz/lists/view/7690>
6. Раҳматжанова Д. Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги нуфузи йилдан-йилга ортиб бормоқда <http://pravacheloveka.uz/uz/news/m13591>
7. “Yangi O‘zbekiston” gazetasi, 2025-yil 16-yanvar, 11 (1337)-son
8. https://uza.uz/oz/posts/cop29-doirasida-ozbekiston-uchun-manfaatli-bolgan-qanday-kelishuvlarga-erishildi_663026
9. UNCCD Uzbekistan. National Action Program on Combating Desertification. Tashkent, 2018. – P.2.

¹¹ БМТ Ўзбекистон ташаббуси билан резолюцияни қабул қилди. 2024.08.14. <https://gov.uz/uz/news/view/18790>

**“MA’RIFATLI JAMIYAT: MAZMUN VA
MOHIYAT, IJTIMOIIY-FALSAFIY ASPEKTI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman**

10. Turkiy davlatlar bilan ekologiya sohasidagi diplomatik aloqalar yangi bosqichga ko‘tarilmoqda. 2024.11.06. <https://gov.uz/oz/eco/news/view/26553>
11. БМТ Ўзбекистон ташаббуси билан резолюцияни қабул қилди. 2024.08.14. <https://gov.uz/uz/news/view/18790>